

3、*Plant Cell Environ* 联盟澳洲专家 Sergey Shabala: NMT 发现 Ca^{2+} 转运调节植物交叉忍耐的作用机制, 为抗病功能分析提供关键数据

通讯作者: 塔斯马尼亚大学 **Sergey Shabala**

所用 NMT 设备: 非损伤微测技术 **MIFE** 平台

烟草感染了马铃薯病毒 X(Potato virus X, PVX), 暴露在氧化胁迫 (UV-C 或者 H_2O_2) 中, 用非损伤微测技术测定了 Ca^{2+} 和 K^{+} 流速, 结合药理学和细胞学方法研究了植物整体的适应性反应, 发现植物受病毒感染后能够更好地应对 UV 和 H_2O_2 , 阻止叶绿体结构和功能的损伤。 Ca^{2+} 流是植物对病原入侵的早期反应, Ca^{2+} 的传递和 ROS 可能是控制细胞水平交叉忍耐的关键。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437302